

TURKIY TILLARDA ETNONIMLAR VA ULARNING O'RGANILISH MASALALARI

Charos Kamolova To'liqinboy qizi,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Filologiya fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17312824>

Annotatsiya. Tezida turkiy tillarda etnonimlar, ularning o'rganilishi va etnonimlarning turkiy tilshunoslikdagi o'rni bayon qilingan.

Kalit so'zlar: etnonim, etnooykonim, etnonimika, eksperimental fonetika, fonologiya, onomastika, differensiallashuv.

XX asrning 60-70-yillarida o'zbek tilshunosligida eksperimental fonetika, fonologiya, morfonologiya, frazeologiya, uslubshunoslik, nutq madaniyati, ijtimoiy tilshunoslik (sotsiolingvistika), areal lingvistika, lingvostatistika kabi bir qator ilmiy yo'nalishlar paydo bo'ldi. O'zbek onomastikasi ham o'sha davrlarda vujudga kelgan tilshunoslikning yangi sohalaridan biri sanaladi [7: 6-b.]. O'zbek tiliga davlat maqomining berilishi o'zbek onomastikasi, xususan, toponimiya va antroponimiya sohasining ham yangi sifat darajasiga ko'tarilishini ta'minladi, atoqli otlarga e'tibor yanada kuchaydi. O'zbek onomastikasini yanada yuksak pog'onaga ko'tarish, rivojlantirish bugungi tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Turkiy xalqlar etnogenezida urug' va qabilalarning shakllanishi masalasi ko'plab tarixiy, etnografik va lingvistik tadqiqotlarda yoritilgan bo'lib, ularning kelib chiqishi to'g'risida turli qarashlar mavjud. Bu borada mashhur sharqshunos olim V.V. Bartoldning fikrlari alohida e'tiborga loyiqdir. U O'rxun-Enasoy bitiktoshlari hamda musulmon tarixiy manbalariga tayangan holda, mustaqil urug'ning shakllanishi uchun erkaklar soni kamida 700 kishidan iborat bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. Bartoldning bu fikri urug'ning ijtimoiy-iqtisodiy va harbiy jihatdan barqaror tuzilma bo'lishi uchun yetarli sonli a'zolarga ega bo'lishi zarurligi bilan izohlanadi.

Turkiy urug'lar soni turli tarixiy manbalarda har xil ko'rsatilgan. Jumladan, XI asrda Mahmud Koshg'ariy tomonidan yozilgan "Devonu lug'otit turk" asarida turkiy xalqlarning 20 ta ona urug'i mavjudligi qayd etilgan. XIII asrda Rashiddin tomonidan yaratilgan muhim tarixiy manba "Jome' at-tavorix"da esa 60 dan ortiq urug' nomi tilga olinadi. XIX asr rus geografi va sharqshunosi N.I. Xanikov o'z tadqiqotlarida turkiy xalqlarning 97 urug'ini sanab o'tgan bo'lsa, D.N. Logofet esa O'rta Osiyo bo'ylab olib borgan ilmiy sayohatlari natijasida bu hududdagi urug'lar sonini 102 taga yetishini bildiradi.

Mazkur manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, dastlabki davrlarda urug' va qabilalar yagona etnik ildizga ega bo'lgan bo'lib, vaqt o'tishi bilan ichki differensiallashuv – ya'ni urug'larning bo'linib borishi jarayoni natijasida ularning soni ko'payib borgan. Biroq hosil bo'lgan yangi urug'lar avvalgi asosiy urug'larning tarmoqlari bo'lib, ularning orasida qarindoshlik rishtalari saqlanib qolgan. Vaqt o'tishi bilan turli urug'larning birlashuvi, assimilyatsiyasi, madaniy va biologik aralashuvi natijasida yirikroq ijtimoiy birliklar – elat, qabila va keyinchalik millatlar shakllana boshlagan. Bu jarayon murakkab tarixiy-ijtimoiy sharoitlar ta'sirida kechgan bo'lib, u turkiy xalqlarning shakllanishida asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qilgan.

Abu Rayhon Beruniy o'zining mashhur "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida qadimgi xalqlar va ularning tarixi haqida muhim ma'lumotlar taqdim etgan. U ayrim

etnonimlar, jumladan, alon va os urug'larini haqida fikr yuritadi. Tadqiqotchi bu urug'larning dastlab Eron xalqlari tarkibiga mansub bo'lganligini qayd etar ekan, ularning izlari O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalqlari tarkibida ham uchrashini bildiradi. Bu holat etnik guruhlarining migratsiyasi, tarixiy jarayonlar va assimilyatsiya natijasida turli xalqlar tarkibida qorishib ketganligini ko'rsatadi. Beruniyning yozishicha, Amudaryo o'zining tabiiy oqim yo'nalishini o'zgartirganidan so'ng daryoning so'l (g'arb) yo'nalishda – Qipchoq hududlari tomon oqishi natijasida bu mintaqada yashagan aholining ham migratsion harakati boshlangan. Aynan shu jarayonda alon va os urug'lariga mansub aholining Kaspiy dengizi tomon ko'chishi sodir bo'lgan. Bu fakt qadimgi iqlimiy va geologik o'zgarishlarning inson jamiyatlariga ko'rsatgan bevosita ta'sirining yorqin misolidir.

Turkiy xalqlar etnogenezi va ularning etimologiyasi masalasini tadqiq qilgan yana bir muallif – Abulg'oz Bahodirxonning “Shajarayi turk” va “Shajarayi tarokima” asarlari turkiy xalqlarning kelib chiqishi, geneologik tarkibi va urug'-qabila tizimini o'rganishda asosiy manbalardan hisoblanadi. “Shajarayi turk” asarida Abulg'oz mo'g'ullarni boshqa turkiy xalqlar, jumladan, tatar, qirg'iz va boshqa elatlar bilan solishtirgan holda ularning son jihatdan ustunligini ta'kidlaydi. Shuningdek, u mo'g'ullarni ko'plab tarixiy janglarda yirik kuch sifatida harakat qilganligini alohida qayd etadi.

Abulg'oz Bahodirxonning geneologik tavsiflarida O'g'uzxon va uning avlodlari haqida batafsil ma'lumotlar keltiriladi. Unga ko'ra, O'g'uzxonning o'g'illari va nabiralari alohida urug'lar rahbarlariga aylanishgan hamda ularning boshchiligida yangi urug' va qabilalar shakllangan. Bu ma'lumotlar orqali turkiy xalqlar orasida urug'chilik asosida tashkil topgan ijtimoiy tizimning qanday ishlaganini va uning kengayish mexanizmlarini kuzatish mumkin.

Turkiy xalqlar etnonimlari va etnotoponimlarini o'rganish ishlari XX asrda ham izchil va tizimli ravishda davom ettirildi. Bu borada amalga oshirilgan tadqiqotlar orasida qozoq tilshunosi A.Abdirahmonovning ishlari alohida o'rin tutadi. U o'zining “Qozog'iston etnotoponimikasi” nomli monografiyasida nafaqat qozoq xalqi, balki butun turkiy xalqlar tarkibida mavjud bo'lgan urug'lar, ularning etimologiyasi, tarixiy shakllanishi va lingvistik xususiyatlarini ham atroflicha o'rganadi. Mazkur asar tuzilishi jihatidan uch asosiy qismdan iborat: kirish, turkiy va qozoq etnonim hamda etnotoponimlariga oid tarixiy-etimologik tahlillar, va xulosa. A.Abdirahmonov bu tadqiqotda etnonimlar asosida vujudga kelgan toponimlar — ya'ni etnotoponimlarni ilmiy-nazariy dalillarga tayangan holda o'rganadi.

Turkiy xalqlar etnonimikasini chuqur tadqiq etgan olimlardan biri S.Amanjalov qozoq xalqining etnik tarkibi, qabilaviy tuzilmasi va ular orasidagi genetik hamda tilshunoslik aloqalarini o'rganishda muhim hissasini qo'shgan. Uning tadqiqotlari turkiy xalqlarning, xususan, qozoqlarning shakllanish jarayoni, ularning ichki strukturalari va tarixiy-etnik ildizlarini ilmiy asosda yoritadi. Olim tomonidan yozilgan monografiya yetti bobdan iborat bo'lib, uning birinchi bobi to'liq tarzda qozoq xalqining etnonimlariga bag'ishlangan. Bob “Qozoq xalqining etnik tarkibiga oid materiallar va tadqiqotlar” deb nomlangan bo'lib, unda muallif qozoq etnosining shakllanishida ishtirok etgan asosiy qabilalar, ularning kelib chiqish tarixi, nomlarining etimologiyasi hamda ular orasidagi qabila birlashmalari haqida batafsil ma'lumot beradi. Tadqiqotda etnik guruhlar nomlarining tarixiy manbalardagi aks etishi, ularning semantik tahlili hamda bu nomlarning paydo bo'lishiga ta'sir qilgan ijtimoiy, siyosiy va geografik omillar yoritilgan.

Keyingi boblarda esa aynan shu etnoslar tomonidan qo'llanilgan til va shevalarning lingvistik xususiyatlari o'rganilgan. Muallif bu yerda fonetik, morfologik, leksik va dialektologik jihatlar bo'yicha tahlillar keltirgan holda turkiy tillar oilasidagi o'zaro yaqinlik, tarixiy taraqqiyot va hududiy tafovutlarni ko'rsatishga urinadi. S.Amanjalov o'z tadqiqotlarida nafaqat qozoq etnonimlariga, balki umumturkiy etnik nomlarga ham e'tibor qaratadi. U ayrim etnonimlarning umumturkiy xarakterga egaligini, ya'ni faqat qozoqlargagina emas, balki boshqa turkiy xalqlarga ham xos bo'lganligini ilmiy asosda dalillaydi. Bu yondashuv orqali olim turkiy etnoslarning tarixiy shakllanishida umumiy ildiz va genetik birlik mavjudligini ko'rsatishga erishadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абулғозий Баҳодирхон. Шажарайи тарокима. – Тошкент: Чўлпон, 1995. – 28 б.
2. Абулғозий Баҳодирхон. Шажарайи турк. – Тошкент: Чўлпон, 1992. – 192 б.
3. Бегалиев Н., Туробов А. Самарқанд топонимияси. – Самарқанд, 2015. – 123 б.
4. Туробов А. Самарқанд этноним ва этноойконимлари. Монография. – Самарқанд: СамДЧТИ, 2002. – 163 б.
5. Отажонова А. Хоразм этнотопонимлари ва уларнинг луғавий асослари: филол. фанлари номзоди дисс. ... автореф. – Тошкент, 1997. – 21 б.
6. Марқаев К. Ўзбек тили этнонимларининг лисоний тадқиқи: филол. фанлари б. фалс. док (PhD) дисс. – Тошкент, 2006. – 218 б.
7. Klichev V. Onomastika (o'quv qo'llanma). – Vuxoro, 2023. – 180 b.
8. Амонжолов С. Вопросы истории и диалектологии казахского языка. - Алматы: Казахстан, 1959. – 455 с.
9. Абдурахмонов Ф., Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. Морфология ва синтаксис. – Тошкент: Фан, 1973. – 316 б.